

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA TALMEH BADIY VOSITASINING QOFIYADA QO'LLANISHI

Gulfuza MADIRIMOVA

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
O'zbek tili va adabiyoti universiteti O'zbek adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich tayanch doktoranti
gulfuzamadirimova@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888023>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Badoye ul-bidoya” devonidagi g'azallar qofiyasiga oid mulohazalar aks etgan. Xususan, talmeh badiiy vositasining qofiyada kelish o'rinlari, shoir badiiy maqsadini ochib berishdagi ahamiyati, o'ziga xosligi masalalari tahlil qilingan. Payg'ambarlar, tarixiy shaxslar, badiiy timsollar, joy nomlarining talmeh sifatida qofiyada keltirilishi, shoir badiiy niyatining aks etishidagi o'rni baytlar misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: qofiya, g'azal, talmeh, badiiy timsol

Annotation. This article reflects Alisher Nawai's meditations on the rhyming of ghazals in the “Badoye ul-bidoya” devotional. In particular, the issues of the place of arrival of the talmeh artistic tool in rhyme, its importance in revealing the artistic purpose of the poet, its uniqueness have been analyzed. The role of prophets, historical figures, artistic representations, place names in rhyme as talmeh, in the reflection of the poet's artistic intention, is analyzed on the example of bytes.

Keywords: rhyme, ghazal, idea, content, talmeh, artistic embodiment, image.

Аннотация. В этой статье представлены размышления Алишера Навои о рифме газелей в Девоне “Бадое уль-бидоюя”. В частности, были проанализированы вопросы места прихода художественного средства талмуда в рифму, его значимости в раскрытии художественного замысла поэта, его своеобразия. Рифмованное изложение пророков, исторических личностей, художественных символов, географических названий в качестве толкований, их роль в отражении художественного замысла поэта анализировались на примере стихов.

Ключевые слова: рифма, газель, идея, содержание, талмех, художественное воплощение, образ

Qofiya she'riy asarlarda ifodalanayotgan ijtimoiy-axloqiy g'oyalar, teran falsafiy mushohadalarni badiiy so'z vositasida jozibali va ta'sirchan aks ettirishning muhim vositalaridan biridir. Har qaysi misra, bayt, banddagi qofiyalarda, qofiyadosh so'zlarda shoirning g'oyaviy niyati, badiiy maqsadi o'z tajassumini topadi. “Qofiyaning she'rdagi badiiy vazifasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, tanlangan qofiya o'zining tub mohiyati, teranligi, ohangdorligi, badiiy qiymati jihatidan butun bir sistema sifatida she'r badiiy qimmatini belgilab beradi. Unda shoirning poetik tafakkuri yaqqol ko'zga tashlanadi, qofiya orqali g'azalning pafos va ruhi belgilanadi. Qofiya shunchaki ohangdorlik unsuri emas, she'r mohiyatini belgilovchi muhim

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

poetik birliklardan biridir”. [6: 50] Qofiyada badiiy vositalarni qo'llash esa shoirdan o'ziga xos mahorat talab qiladi. Negaki, qofiyada turli xil badiiy san'atlarni shunchaki keltirib bo'lmaydi, u she'rga ham badiiy joziba baxsh etishi, ham shoir g'oyasini ifodalashi kerak bo'ladi. Alisher Navoiyning “Badoye ul-bidoya” devonidagi g'azallar qofiyasiga e'tibor qilsak, unda talmeh badiiy san'atidan unumli foydalanib, go'zal va betakror qofiyalar yaratilganiga guvoh bo'lamiz. “Navoiy qofiyaga g'oyaviy-estetik funksiya tashuvchi vosita sifatida yondashib, g'azalda uning katta imkoniyatlarini namoyish etdi”. [5:65] Talmih arabcha “nazar solmoq” ma'nosiga ega bo'lib, she'rda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, badiiy asarlar yoki maqollarga ishora qilish badiiy san'atidir. Talmeh sifatida kelgan biron tarixiy shaxs, badiiy timsol, joy nomlari o'quvchi ko'z o'ngida gavdalanishi oqibatida shoirning yetkazmoqchi bo'lgan fikri, g'oyasi haqida aniq tasavvur hosil qiladi, anglash jarayoni oson kechadi hamda ta'sirchanlik darajasi yuqori bo'ladi. “Shoirilar ko'pincha Qur'on suralarida aks ettirilgan afsonalar, hikoyalar qahramonlari: payg'ambarlar, farishtalar nomlariga ishora qiladilar”. [4: 42] G'azallardagi talmeh san'atining qofiya bo'lib kelishi she'r mazmuni va g'oyasini ochib berishda alohida ahamiyatga ega. Devonda talmeh sifatida kelgan qofiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Payg'ambarlar siymolari
2. Tarixiy shaxslar
3. Badiiy timsollar
4. Tarixiy joy nomlari
5. Turli narsalar nomlari

1. **Payg'ambarlar siymolari.** G'azallarda Odam alayhissalom, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Dovud alayhissalom, Iso alayhissalom hamda farishta Jabroil alayhissalom ismlari qofiya bo'lib kelgan.
2. **Tarixiy shaxslar.** Jamshid, Kayxusrav, Muhammad Umar, Qorun, Afridun, Abu Lahab, Shabdez, Fuzayl Ayoq kabi shaxslar ismlari ham qofiya sifatida tanlangan.
3. **Badiiy timsollar.** Majnun, Farhod, Laylo, Uzro, Shirin timsollari ishq tarannumida keng foydalanilgan.
4. **Tarixiy joy nomlari.** Bobil, Yaman, Qubod, Chin, Hijoz, Iroq, Badaxshon, Adan, Xuroson, Iram, Nil, Ummon, Jayhun, Jaybar, Omu singari o'lka, shahar, daryo nomlarining qofiyada kelishi ham kuzatiladi.
5. **Turli narsalar nomlari.** Zamzam muqaddas suvi, “Talxis”, “Iroq” kuy nomlari, Buroq nabiy alayhissalomning tulporlari nomlarining qofiya bo'lib kelishi hodisasi alohida diqqatga sazovor.

1. Payg'ambar siymolarining tasviri

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

*Jamoling partavidin sham o'ti gar gulsiton ermas,
Nedin parvona o't ichra o'zin solur Xaliloso. [1. 30]*

Sening jamoling porlashidan sha'mning shu'lasigulistondek bo'lib ko'rinmasa, parvona Ibrohim Xalilullohdek o'zini sham o'tiga, olovga tashlarmidi, mazmuni aks etgan hamd g'azalning bu baytida Namrudning Ibrohim a.s.ni olovga tashlash voqeasiga ishora qilingan. "Tarixi anbiyo va hukamo" asarida Navoiy bu voqeani quyidagicha hikoya qiladi: "O'tning yaqiniga kishi bora olmas erdikim, ani o'tga solgaylar. Naqldurkim, o'tqa yetmasdin burun Jabrail a.s kelib so'rdikim, hojating nedur? Ibrohim a.s dedikim, sanga hech hojatim yo'qdur, anga kim hojatim bor. Ul vaqtdur haq taolo maloikaga Ibrohim a.sning sidqu tavakkulin ko'rguzub, har oyinakim o'tni anga guliston qildi". [2: 113]

*Yusufim hajrida Ya'qubiy g'am ichra, mutribo,
Uyla menkim, xushlug'um yo'q nag'mayi Dovud ila. [1. 488]*

Ushbu baytda Dovud a.s ismi vositasida qofiya hosil qilingan, shuningdek, Yusuf va Yaqub a.s. lar ham tilga olingan. Bu o'rinda shoir o'zini Yusuf a.s. hajrida g'am chekkan Yaqub a.s.ga qiyoslaydi va hijron azobini Yaqubiy g'am deya ataydi. Bu oddiy g'am emas, yoridan ayrilib, azob chekayotgan oshiq dardi holidir. Shu sababdan na'g'mayi Dovudga xushi yo'q. Bu yerda Dovud a.s. ning mo'jizalaridan biri ya'ni xushovozi, "Zabur"ni tilovat qilganda hatto qushlaru, tog'u toshlar jo'r bo'lishi, behol bo'lishi voqeasiga ishora qilingan. "Va mu'jizotidin biri hasan savtdurkim, Tengri Taolo anga nasib qildi. "Zabur"ni anga irsol qildikim, qachon ul savt bila "Zabur"ni o'qusa erdi, vahshu tayr, jinu ins yig'ilib, behol bo'lurlar erdi." [2: 155] Talmehning o'rinli qo'llanishi shoir fikrining ta'sirchanligi oshirib, bir jumlada keng ma'no-mazmuni aks ettirish imkoni bergan.

2. Tarixiy shaxslar.

*Moldin umrungg'a osoyish agar yetmas, ne sud,
Nuh umri hosil etsang, ganji Qorun qozg'onib. [1. 86]*

Qorun Qur'oni karimda nomi zikr qilingan, Alloh taolo tomonidan mislsiz boylik, mol-mulk berilib sinalgan, ammo bu boyliklar ko'zini ko'r qilgan, neki erishgan molu davlati bo'lsa o'zim erishdim deya kibrga berilgan, insonlarga zo'ravonlik qilib ozor bergan, natijada Allohga itoatsizligi sabab butun boyligi-yu davlati bilan yer yutgan shaxs sanaladi. Devonda bu shaxs ismi bir necha o'rinda qofiya sifatida keladiki, shoir og'ir gunoh sanalgan kibrning, manmanlikning naqadar ayanchli oqibatlariga olib kelishi, inson Alloh bergan ilmni, boyligu mol-mulkni, jamiki ne'matlarni idrok qilib, shukr qilishi, boyligidan doimiy ehsonu sadaqalar berib, xalqqa foyda keltirishi lozimligini uqtirmoqchi bo'ladi.

Bu ersa mayki kuydurdi vujudim kishvarin atri,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Yaqin bil, soqiyokim, jom sirrin bilmay o'tmish Jam. [1. 393]

Ishq vujudini kuydirganini qalamga olarkan qofiyada Jamshid timsolini beradi. U shunday mo'jizaviy buyumga ega bo'lgani bilan haqiqiy ishq neligini anglamay o'tganligi, ishqqa to'la qalbga ega bo'lmaganligini soqiyga murojaati orqali ifodalaydi.

3. Badiiy timsollar. G'azallarda Farhod, Majnun, Shirin, Laylo, Uzro kabi badiiy timsollar ham qofiya sifatida tanlangan.

*La'li shavqidinki g'am tog'in qozarsen, ey ko'ngul,
Ne balo Shirin havasliq notavon Farhodsen. [1. 428]*

Shoir o'z ko'nglini Farhodga mengzaydi. Farhodning tog'ni qazib, suv chiqarishi voqeasiga ishora qilib, shoir qalbi ham yor visoli umidida go'yo g'am tog'ini qazishdek og'ir ishni bo'yniga olgan, qancha dardu alam yutmasin ma'shuqasi ishqida bu yo'ldan qaytmaydigan notavon oshiq ko'ngilga aylangan.

*Ne ishga bo'ldi beorom ko'zgu aksidek Majnun,
Yuzi ko'zgusida aksingni ko'rguzmadi Laylo. [1. 30]*

Shoir ushbu hamd g'azalida Allohga murojaat qilib, Majnunning ishqqa muhtalo bo'lib, oromi yo'qligining boisi Laylo yuzida sening aksingni ko'rganidir deya go'zal tasvir yaratadi. Chunki ko'zguga qaragan insonning aksi u qanday harakat qilsa, shuni takrorlaydi, Majnun ham Alloh jamolini yori yuzida ko'rib, betoqat oshiq holiga tushganini aytadi. Shoir ishq haqida qalam tebratarkan, bu kabi ilohiy ishqqa giriftor oshiqlarning nomlarini qofiyada keltirish orqali o'z fikrining ta'sirchan, jozibali, fikrlarining yorqin aks etishiga erishadi.

4. Tarixiy joy nomlari.

*Anglamon Jayhunda ul oy kema birla sayr etar,
Yo hilolu mehr aksin el ko'rar Jayhun aro. [1. 43]*

Odamlar oy yuzli go'zalning Jayhun (Amudaryoning qadimgi nomi) daryosida kemada suzishini ko'rishyaptimi yoki quyosh va yangi oyni aks daryoda aks etyaptimi deya anglashga ojizlik qilayotganini chiroyli o'xshatish orqali ifodalaydi shoir. Bu o'rinda Jayhun so'zining ham birinchi baytda, ham ikkinchi bayt qofiyasida kelishi, takror qo'llanishi she'rga ajib ohangdorlik baxsh etgan.

5. Turli narsalar nomlari.

*Sof ko'nglida yuzung mehrini go'yo asramish,
Tush chog'i har kun quyosh aksi emas Zamzam aro. [1. 33]*

Bu baytda muqaddas zamzam suvi nomi qofiyada aks etgan bo'lib, ushbu na't g'azalda payg'ambar alayhissalomning muborak yuzlari nurini zamzam suvi o'z bag'rida asragani, tush chog'ida suvda jilva qilgan quyosh nuri emas nabi alayhissalom yuzining nuri ekanligi juda go'zal tasvirlangan.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Alisher Navoiy lirik mahoratining yaqqol ko‘rinishlaridan biri yana shundaki, talmeh san’atiga obyekt qilib olingan shaxs yoki hodisa o‘zining yangi yangi qirralari bilan badiiy tahlil doirasiga tortiladi. Shoirning ulkan merosida biror marta ham mazmun yoki hodisa takrorlanmaydi. Aynan bir shaxs yoki hodisa o‘z aksini topgan talmeh san’ati yo badiiy-estetik zavq bag‘ishlaydi, yoki poetik mahoratning yangi qirrasini jilvalantiradi, yoxud ta’sirchan axloqiy-tarbiyaviy, falsafiy funksiya bajarishga yo‘naltiradi”. [7: 99] Ayrim shaxs, timsol yoxud joy nomlarining g‘azallarda qayta-qayta qofiyada qo‘llanilganligiga guvoh bo‘lish mumkin. Lekin shoir ulardan har safar har xil yo‘sinda foydalanadi. Jumladan, bir qofiyada o‘z ishqining naqadar kuchli, o‘zining g‘amga qanchalar bardoshli ekanligini Farhod timsoliga o‘xshatish orqali isbotlashga harakat qilsa, boshqa o‘rinda hatto Farhod ham uning ishq oldida ojizligini uqtirmoqchi bo‘ladi, yana bir o‘rinda esa ko‘nglining Farhoddek notavonligidan, u kabi ishqqa muhtalo bo‘lganligidan yozg‘iradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Navoiy qofiyada so‘zlarni shunchaki qo‘llamaydi, shu jumladan, badiiy vositalardan ham qofiyada foydalanish orqali o‘z fikrini ta’kidlash, badiiy niyatiga urg‘u berish, o‘quvchi diqqat-e’tiborini shu so‘z zamirida aks etgan mazmunga yetaklash va buning natijasi o‘laroq she’r mazmunini yorqin, tasirchan, aniq aks etirishga harakat qiladi. Talmeh badiiy vositasining she’r qofiyasida kelishi ham shoir badiiy maqsadining o‘ziga xos tarzda ifodalanishiga, aniq, lo‘nda, ravshan aks etishiga xizmat qilgan.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 1-tom. Badoyi’ ul-bidoya. – Toshkent: Fan, 1987.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 16-tom. Tarixi anbiyo va hukamo. – Toshkent: Fan, 2000. B.329
3. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 tomlik. – Toshkent: Fan, 1983
4. Hojiahmedov.A. Mumtoz badiiyat malohati. Toshkent:– Sharq, 1999. B.240
5. Ishoqov Y. Navoiy poetikasi (Xazoyin ul-maoniy asosida). – Toshkent: Fan, 1983. B.165
6. Hamroyeva. O. Navoiyshunoslik (Navoiy lirikasining qofiya tizimi) Toshkent: “Bookmany print”, 2024. B.114
7. Jo‘rayev H. Alisher Navoiy lirikasida voqelik va uning poetik talqinlari. DSc dissertatsiyasi. – Toshkent: 2008